

TOMADA DE DECISÃO:

Conceitos de um processo estratégico, procedural e político

Vítor Dias Balbo Monnerat

RESUMO

Essa monografia tem como objetivo abordar a tomada de decisão e suas implicações, destacando a importância dos aspectos organizacionais. Ela explora os procedimentos decisórios, examina os fatores políticos envolvidos e discute conflitos procedurais e organizacionais, apresentando estratégias para minimizar seus efeitos negativos. A respeito de sua natureza de risco, a tomada de decisão é amplamente estudada para garantir o sucesso e a continuidade de uma organização, uma vez que toda decisão tomada é passível de erros ou acertos que geram consequências positivas ou negativas, de curto ou longo prazo. Portanto, esse trabalho busca fornecer um conjunto abrangente de diretrizes e abordagens que possam ser aplicadas de forma adequada para auxiliar na tomada de decisões de qualidade.

Palavras-Chave: Tomada de decisão, estratégia, procedural, política, organizações.

ABSTRACT

This study aims to address decision-making and its implications, highlighting the importance of organizational aspects. It explores decision-making procedures, examines the political factors involved, and discusses procedural and organizational conflicts, presenting strategies to minimize their negative effects. Given its risky nature, decision-making is extensively studied to ensure the success and continuity of an organization, since every decision made is subject to errors or successes that generate positive or negative consequences in the short or long term. Therefore, this work seeks to provide a comprehensive set of guidelines and approaches that can be effectively applied to assist in making quality decisions.

Keywords: Decision-making, strategy, procedural, politics, organizations.

1	INTRODUÇÃO.....	1
1.1	JUSTIFICATIVA	2
2	ESTRUTURA DO TRABALHO	3
2.1	QUESTÃO PROBLEMA	3
2.2	OBJETIVOS	3
2.2.1	OBJETIVO GERAL.....	3
2.2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
2.3	OBJETO DE ESTUDO	4
2.4	TIPO DE PESQUISA	4
2.5	MÉTODOS E MEIOS	4
2.6	ABORDAGEM.....	5
3	DEFINIÇÕES E CONCEITOS DE PALAVRAS-CHAVE	6
4	ASPECTOS ORGANIZACIONAIS	8
4.1	NÍVEIS ORGANIZACIONAIS	9
4.1.1	NÍVEL ESTRATÉGICO.....	10
4.1.2	NÍVEL TÁTICO	12
4.1.3	NÍVEL OPERACIONAL.....	14
4.2	ESTRATÉGIAS NA FORMULAÇÃO DE OBJETIVOS E METAS	16
4.2.1	CRITÉRIO SMART	17
4.2.2	MATRIZ SWOT	18
4.2.3	ANÁLISE PESTEL.....	20
4.2.4	MODELO 5W2H	21
5	PROCEDIMENTOS QUE REGEM A TOMADA DE DECISÃO	23
5.1	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA OU OPORTUNIDADE.....	24
5.1.1	DEFINIR O PROBLEMA.....	24
5.1.2	DEFINIR A OPORTUNIDADE	25
5.2	COLETA DE INFORMAÇÕES.....	26
5.3	ANÁLISE DE ALTERNATIVAS.....	27
5.4	AVALIAÇÃO DE RISCOS	29
5.5	TOMADA DE DECISÃO	31
5.6	IMPLEMENTAÇÃO.....	32
5.7	AVALIAÇÃO E AJUSTES.....	33
6	INFLUÊNCIA DOS FATORES POLÍTICOS NA TOMADA DE DECISÃO.....	34
6.1	CONFLITOS ENTRE ASPECTOS PROCEDURAIS E POLÍTICOS.....	35
6.2	CONFLITOS POLÍTICOS POR NÍVEIS ORGANIZACIONAIS	36
6.2.1	NÍVEL ESTRATÉGICO.....	37
6.2.2	NÍVEL TÁTICO	38
6.2.3	NÍVEL OPERACIONAL.....	39
7	CONCLUSÃO.....	40
7.1	SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS.....	41
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	42
	GLOSSÁRIO.....	45

1 INTRODUÇÃO

A tomada de decisão é a celebração da racionalidade humana. O poder de decidir é uma característica que todos os homens livres possuem. Decidir sobre o que comer, fazer e desenvolver relações afetivas são escolhas que envolvem a vida individual ou coletiva, e nas organizações isso não é diferente. O que muda é o grau de complexidade, o que e o porquê se está decidindo.

Segundo Peter Drucker (1975), as decisões nas organizações são de diversas naturezas e níveis, variando de acordo com os personagens, objetivos e resultados envolvidos. Porém, devido à sua característica básica de escolha, ele e diversos autores pensaram e elaboraram teorias e técnicas que não apenas auxiliam administradores nos momentos de decisão, mas também se transformam em ferramentas práticas para enfrentar desafios e dilemas cotidianos, sejam eles de pequena ou média complexidade.

Devido ao protagonismo humano ao longo de todo o processo decisório, é esperado que os interesses políticos e outras perspectivas subjetivas o influenciem. Na prática, isso ocorre quando indivíduos ou grupos priorizam seus objetivos e metas particulares em detrimento dos interesses da organização. As motivações e consequências do comportamento político são diversas e variam de acordo com o grau de importância dos envolvidos e da decisão tomada (SIMON, 2013).

1.1 JUSTIFICATIVA

No cenário atual, as empresas enfrentam um complexo ambiente de negócios em que a globalização, os avanços tecnológicos e as constantes mudanças nos hábitos de consumo da população, têm um impacto significativo no processo de tomada de decisão. Esse processo que, por envolver pessoas do início ao fim da decisão, deve considerar:

- As relações emocionais das partes envolvidas, incluindo expectativas dos colaboradores, clientes e investidores;
- Que pessoas possuem diferentes estilos de tomar decisões, níveis de tolerância ao risco, tendências e perspectivas, e que todas essas características não estão, necessariamente, alinhadas com os interesses da empresa;
- As influências políticas internas, como os conflitos de poder, alianças estratégicas e interesses divergentes dos investidores.

Essas influências emocionais, pessoais e políticas dentro do processo de tomada de decisão são variadas e podem causar grandes mudanças em uma empresa. E, para evitar que mudanças negativas sejam implementadas, existem métodos que garantem a tomada de decisões seguras e de qualidade.

Portanto, esse estudo busca fornecer um conjunto abrangente de diretrizes e abordagens que possam ser aplicadas de forma adequada para auxiliar na tomada de decisões de qualidade, integrando os aspectos estratégicos, procedurais e políticos, para fornecer uma base sólida para aprimorar o processo de decidir e promover melhores resultados.

2 ESTRUTURA DO TRABALHO

2.1 QUESTÃO PROBLEMA

Como integrar de forma eficaz as diretrizes estratégicas, procedurais e políticas na tomada de decisão para minimizar conflitos internos e maximizar os resultados alinhados aos objetivos da organização?

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 OBJETIVO GERAL

Apresentar as principais diretrizes e abordagens propostas para uma tomada de decisão mais eficaz, que integrem de forma adequada os aspectos estratégicos, procedurais e políticos.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Ressaltar** a importância dos aspectos organizacionais no processo de tomada de decisão e sua influência na formulação de objetivos e metas;
- **Explorar** os procedimentos e normas que regem o processo de tomada de decisão e como eles afetam a avaliação e a seleção de opções;
- **Abordar** o papel dos fatores políticos na tomada de decisão e como as diferentes visões, valores e interesses dos atores envolvidos podem influenciar o processo;
- **Discutir** as interações e possíveis conflitos entre os aspectos estratégicos, procedurais e políticos na tomada de decisão e **apresentar** estratégias para lidar com essas dinâmicas.

2.3 OBJETO DE ESTUDO

Tomada de decisão.

2.4 TIPO DE PESQUISA

O modelo de pesquisa utilizado, segundo Vergara (1990), foi bibliográfico, pois o estudo se desenvolveu a partir de material publicado em livros, artigos e outros trabalhos acadêmicos.

2.5 MÉTODOS E MEIOS

Esse trabalho não buscou desenvolver novas técnicas, teorias ou conceitos, mas sim trazê-los, em conjunto, criando conexões lógicas e procedurais para facilitar o processo de tomada de decisão. Portanto, foi necessário proceder com:

- **Revisão bibliográfica:** Realização de uma revisão abrangente da literatura existente sobre o tema da tomada de decisão, identificando estudos relevantes, teorias, modelos conceituais e debates atuais.
- **Análise conceitual:** Análise detalhada de conceitos-chave relacionados aos aspectos estratégicos, procedurais e políticos da tomada de decisão, explorando suas definições, interações e implicações.
- **Integração teórica:** Exploração e integração de diferentes teorias e perspectivas relacionadas à tomada de decisão, buscando encontrar pontos de convergência, divergência e lacunas no conhecimento.
- **Discussão crítica:** Realização de uma discussão crítica sobre os temas abordados, levantando questões, desafios e implicações práticas.

2.6 ABORDAGEM

O objeto de pesquisa é um fenômeno do comportamento humano (tomada de decisão), influenciado pelas intrincadas relações sociais e políticas em diversos níveis e ambientes. Diante dessa característica complexa, tornou-se necessário desenvolver esse trabalho com uma abordagem qualitativa.

Para Vergara (2006), a abordagem qualitativa é importante para explorar a natureza dos fenômenos sociais, culturais e organizacionais, permitindo a compreensão dos processos e das relações humanas envolvidas em um contexto específico, por exemplo, o de tomada de decisão. Há ainda a vantagem da flexibilidade da pesquisa, permitindo ajustar as abordagens e técnicas de coleta de dados de acordo com as nuances e particularidades desse trabalho acadêmico.

3 DEFINIÇÕES E CONCEITOS DE PALAVRAS-CHAVE

Algumas palavras serão tratadas seguindo definições específicas relacionadas ao escopo desse trabalho. Desse modo, é necessário as apresentar antes do desenvolvimento desse estudo:

DECISÃO: Define-se como “Ação ou efeito de decidir; determinação. Resolução que se toma após deliberação; sentença ou juízo. Tudo aquilo que se resolveu acerca de alguma coisa; deliberação. Habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema sem indecisão.” (DECISÃO, 2024).

Como ação ou efeito de decidir, a tomada da decisão é um processo cognitivo e uma habilidade que envolve diferentes personagens, categorias, critérios, riscos e impactos na organização. As decisões têm como objetivo solucionar problemas ou aproveitar oportunidades.

O desenvolvimento da habilidade de tomar decisões é vital, porque ela é responsável pela diferença nos resultados de uma companhia. Esses resultados, quando negativos, podem dar fim à vida da própria organização, porque a tomada de decisões sempre envolve riscos, uma vez que se tratam da avaliação de receitas, custos, resultados e eventos futuros.

ESTRATÉGIA: Define-se como “Meios desenvolvidos para conseguir alguma coisa.” (ESTRATÉGIA, 2024).

Tabela 1 - Definições de estratégia.

5 Noções de estratégia	
Planejamento:	Determinação de um conjunto de ações e procedimentos a serem implementados pela empresa, visando atingir um determinado objetivo.
Pretexto:	“Manobra” para iludir ou confundir um competidor ou concorrente, buscando obter vantagens no mercado.
Padrão:	É a consagração, como modelo, de uma prática consistente e bem-sucedida ao comportamento padrão da organização.
Posicionamento:	Trata-se de como o gestor se posicionará no mercado, de forma que desenvolva uma vantagem competitiva.
Perspectiva:	Ponto de vista que uma empresa, de acordo com a configuração de sua cultura, possui sobre algo.

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Mintzberg (2001).

PROCEDURAL: Define-se como “Relativo a procedimento (método ou processo); procedimental.” (PROCEDURAL, 2024).

POLÍTICA: Define-se como “Prática de oferecer direcionamentos ou de exercer influência. Boa capacidade para se relacionar com outras pessoas.” (POLÍTICA, 2024).

A política se apresenta em como e o porquê alguns indivíduos, grupos e organizações exercem poder ou acumulam influência para moldar decisões estratégicas. Essas decisões são particularmente propensas a estimular ações políticas porque são complexas, significativas e sujeitas a incerteza.

ORGANIZAÇÃO: Define-se como “Instituição que se destina à realização de atos no âmbito político, social, econômico; sociedade.” (ORGANIZAÇÃO, 2024).

Sinônimos: sociedade, associação, instituição, empresa.

As organizações são classificadas como: Organizações Governamentais, Organizações Não Governamentais (ONGs) e Empresas. Essas entidades variam em tamanho: Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas. E de amplitude geográfica: empresas locais, regionais ou multinacionais.

Uma organização, independente de sua categoria, é constituída por pessoas que se unem para alcançar objetivos comuns, de natureza econômica, social, cultural ou política.

4 ASPECTOS ORGANIZACIONAIS

A estrutura organizacional foi definida por Weber (2004) não apenas como a simples distribuição de responsabilidades, tarefas e autoridades, mas também como a dependência mútua entre esses componentes. Essa estrutura é um reflexo da natureza da organização e busca maximizar a eficiência e eficácia de suas operações. A alocação de funções é, portanto, cuidadosamente planejada para garantir que cada membro contribua de forma significativa para a realização das metas e objetivos individuais ou coletivos. Além disso, a delegação de autoridade garante que as decisões sejam tomadas adequadamente e que as responsabilidades sejam atribuídas de forma clara e transparente.

Weber (2004) alerta que essa estrutura hierárquica, baseada em divisão de trabalho e autoridade, embora contribua positivamente para alguns aspectos organizacionais, pode se tornar excessivamente burocrática. Isso ocorre quando há uma rigidez exagerada nas regras, procedimentos e relações de trabalho, limitando a capacidade dos membros de responderem de maneira ágil às novas demandas no ambiente de trabalho.

Tabela 2 - A burocracia de Weber.

Princípios essenciais da burocracia	
Divisão do trabalho:	As tarefas são divididas em atividades específicas a fim de se obter maior eficiência.
Hierarquia de autoridade:	Existe uma cadeia de comando definida, em que cada nível superior tem autoridade sobre os níveis inferiores.
Regras e procedimentos:	A fim de manter consistência e previsibilidade, são estabelecidos regras e procedimentos formais.
Impessoalidade:	As influências pessoais devem ser superadas por decisões fundamentadas em regras e critérios objetivos.
Carreira baseada em mérito:	A progressão de carreira é determinada pelos desempenhos e méritos individuais.
Especialização:	Os colaboradores possuem habilidades específicas para executar tarefas específicas.
Eficiência:	A estrutura burocrática tem por objetivo a eficiência e a eficácia na realização das tarefas organizacionais.

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Weber (2004).

4.1 NÍVEIS ORGANIZACIONAIS

Com base nos princípios burocráticos mencionados, foram estabelecidas divisões hierárquicas conhecidas como níveis organizacionais. Essas estruturas são necessárias para a tomada de decisões em consonância com os diferentes setores de uma organização, colaborando de maneira eficaz na realização de seus objetivos, enquanto previnem ambiguidades e ineficiências. A hierarquia se manifesta nos níveis estratégico, tático e operacional (DRUCKER, 1975).

Figura 1 - Exemplo de hierarquia com níveis organizacionais.

Fonte: Elaborada pelo autor com base em DRUCKER (1975).

A tripartição da estrutura organizacional, além de definir claramente as responsabilidades e autoridades em cada nível, também promove uma fluidez, permitindo uma coordenação eficaz entre os diferentes setores da empresa. Ao reconhecer a importância fundamental desses níveis organizacionais, as empresas podem fortalecer sua resiliência, adaptabilidade e capacidade de resposta em um ambiente empresarial em constante evolução.

Cada nível organizacional possui características próprias e, portanto, serão tratados de forma individual a seguir, começando pelo nível estratégico.

4.1.1 NÍVEL ESTRATÉGICO

O nível estratégico é o mais alto nível gerencial de uma organização e é responsável por: determinar toda a estrutura dos demais níveis organizacionais, tomar as principais decisões econômicas, elaborar planejamentos estratégicos, definir políticas internas, estabelecer metas e objetivos gerais para a companhia, e realizar a comunicação institucional.

A tomada de decisão no nível estratégico foi caracterizada por Mintzberg (2004) como um processo complexo, que não segue uma trajetória linear ou formal. Ele introduziu o termo “formuladores de estratégias” para descrever os gerentes do nível estratégico, destacando que a gestão estratégica requer uma combinação de análise, intuição e ajustes diante das evoluções contínuas do ambiente de negócios.

Diferentes abordagens para a tomada de decisão estratégica foram tratadas pela “escola de pensamento estratégica” desenvolvida por Mintzberg (2004):

- **Planejamento:** Ainda que limitado ao lidar com incertezas e complexidades, a tomada de decisão é baseada em análises detalhadas e formulação de planos estruturados;
- **Empreendedorismo:** Com base na própria intuição e criatividade, líderes podem identificar oportunidades e tomar decisões estratégicas;
- **Cognição:** Percepções e interpretações pessoais podem influenciar os formuladores de estratégias, tornando suas decisões subjetivas;
- **Aprendizado:** Essa abordagem se caracteriza pela experimentação, adaptação e aprendizagem contínua pela experiência. Os gerentes podem tomar decisões de acordo com o resultado obtido das ações anteriores.

Essas abordagens refletem a diversidade de perspectivas e métodos disponíveis para os líderes organizacionais. Ao reconhecer a importância do planejamento estruturado, do empreendedorismo intuitivo, da cognição subjetiva e do aprendizado contínuo, os gestores poderão adotar uma abordagem mais ampla e adaptável à formulação de estratégias. Compreender e aplicar essas abordagens capacitará as organizações a navegar com sucesso pelos desafios e oportunidades do ambiente empresarial em constante mudança, promovendo assim o crescimento e a sustentabilidade no longo prazo.

De acordo com algumas etapas e conceitos tratados por Mintzberg (2004), podemos implementar o processo de tomada de decisão no nível estratégico em seis etapas:

- 1. Previsão e planejamento:** Mintzberg aponta que muitos modelos tradicionais de planejamento estratégico tratam do futuro de forma precisa. Porém, ele argumenta que o futuro é incerto e, portanto, o planejamento deve ser suficientemente flexível para se adaptar a mudanças imprevistas;
- 2. Análise:** Envolve a coleta e interpretação de informações relevantes sobre o ambiente, a concorrência, os clientes e os recursos internos da organização;
- 3. Formulação de estratégias:** Para Mintzberg, a formulação de estratégias não é um processo linear e lógico, mas sim mutável. Isso significa que as estratégias podem evoluir de acordo com a obtenção de novas informações;
- 4. Tomada de decisão:** Envolve escolher entre variadas alternativas de ação. Mintzberg aponta que os gerentes podem usar diferentes métodos, incluindo análise, intuição e experiência para tomar decisões estratégicas;
- 5. Implementação:** Envolve traduzir as decisões estratégicas em ações concretas, através de alocação de recursos, definição de metas e monitoramento;
- 6. Aprendizado e adaptação:** À medida que a estratégia é implementada, os gerentes devem se atentar aos resultados e mudanças no ambiente, adaptando a estratégia conforme necessário.

A gestão estratégica, para Andrews (1971), é dividida em duas fases distintas: “formulação” e “implementação”. A fase da formulação faz parte da tomada de decisão, já sua implementação se trata de como converter as decisões em ações e atingir os objetivos predefinidos.

Por fim, Ansoff (1988) diz que as tomadas de decisões estratégicas são decisões de natureza solucionadora de problemas que envolvam a alocação de recursos em produtos ou em oportunidades de mercado. Essas decisões, ao contrário das operacionais, não possuem uma característica de repetição, mas sim de impacto de longo prazo no direcionamento da organização.

4.1.2 NÍVEL TÁTICO

O nível tático geralmente é associado à implementação das decisões tomadas no nível estratégico. Dessa forma, é possível relacionar e aplicar as ideias de Peter Drucker (1975) sobre o nível estratégico com o tático. Enfatizando também a importância de uma perspectiva integrada para a gestão, na qual o nível tático desempenha um papel significativo na organização.

Algumas abordagens do nível tático podem ser descritas de acordo com as ideias de Drucker (1975), como:

- **Foco em objetivos intermediários:** No nível tático, os gerentes estão mais próximos das operações diárias, traduzindo as metas e estratégias de nível superior em objetivos intermediários e específicos. Assim, a tomada de decisão tática visa alcançar essas metas intermediárias;
- **Ênfase na coordenação e execução:** Para garantir que as operações ocorram de maneira eficiente e que os recursos sejam alocados de forma adequada, os gerentes táticos desempenham um papel fundamental na coordenação das atividades dentro de suas áreas;
- **Monitoramento e controle:** Drucker defendia que os gerentes táticos devem usar indicadores e métricas para o monitoramento constante do desempenho e controle das operações, garantindo que elas estejam alinhadas com os objetivos intermediários;
- **Aprendizado e adaptação:** À medida que novas informações e desafios surgirem, os gerentes táticos deverão estar dispostos a ajustar os planos e estratégias;
- **Comunicação eficaz:** Os gerentes táticos devem ser capazes de transmitir claramente as metas e diretrizes de nível superior à equipe e garantir que haja um entendimento mútuo;
- **Papel da hierarquia organizacional:** Drucker relacionou os gerentes táticos como uma ponte importante entre o nível estratégico e operacional, desempenhando um papel fundamental na implementação das estratégias da organização.

As seis etapas gerais associadas à tomada de decisão tática de acordo com as abordagens de Mintzberg (1989) são:

- 1. Agenda de gerenciamento:** Mintzberg argumenta que, devido a uma ampla variedade de demandas e decisões, os gerentes táticos estão frequentemente sobrecarregados. Portanto, deve-se estabelecer uma agenda de gerenciamento, identificando as prioridades mais críticas em suas áreas;
- 2. Mobilização de recursos:** Esta etapa envolve a mobilização eficiente de recursos para alcançar os objetivos. Ou seja, os gerentes táticos são responsáveis por alocar recursos, como pessoal e orçamento, para atender às demandas da organização;
- 3. Estrutura organizacional:** Mintzberg enfatiza a importância de criar estruturas organizacionais eficazes para apoiar a implementação das estratégias. Cabe aos gerentes táticos a responsabilidade de projetar e manter equipes e estruturas adequadas;
- 4. Implementação de Estratégias:** Trata da tradução de estratégias de alto nível em ações práticas e planos de implementação. Os gerentes táticos são responsáveis por garantir que as estratégias sejam implementadas com sucesso;
- 5. Alocação de responsabilidades:** Para garantir que as tarefas sejam executadas conforme planejado, os membros da equipe e departamentos devem ter atribuições e responsabilidades específicas em suas tarefas;
- 6. Monitoramento de desempenho:** Por fim, os gerentes táticos estão envolvidos na avaliação do progresso em direção às metas intermediárias e na tomada de medidas corretivas. Mintzberg destaca a importância de monitorar o desempenho organizacional e realizar ajustes conforme necessário.

A execução eficaz das estratégias organizacionais requer uma combinação de visão estratégica e execução tática. Os gerentes táticos atuam como uma ponte crucial entre o nível estratégico e operacional, garantindo que as decisões estratégicas sejam traduzidas em ações concretas e que o desempenho organizacional seja monitorado e ajustado conforme necessário para alcançar os objetivos estabelecidos.

4.1.3 NÍVEL OPERACIONAL

O nível operacional em uma organização está associado à execução das tarefas e atividades diárias, dessa forma, a tomada de decisão nesse nível tende a ser mais específica e focada na eficiência das operações.

Frederick Taylor (1911) aborda a tomada de decisão no nível operacional sob a perspectiva da Administração Científica – modelo de administração que se baseia na aplicação do método científico com o intuito de garantir o melhor custo/benefício aos sistemas produtivos.

Algumas abordagens de Taylor (1911) relacionadas à tomada de decisão no nível operacional são:

- **Estudo científico do trabalho:** Taylor propõe um estudo rigoroso e científico das tarefas realizadas no nível operacional. Incluindo a análise detalhada dos movimentos dos colaboradores e a identificação de métodos mais eficazes para realizar cada tarefa;
- **Determinação dos métodos mais eficientes:** Envolve a identificação e estabelecimento dos métodos de trabalho mais eficientes por meio da aplicação de princípios científicos;
- **Padronização dos métodos:** Para garantir a consistência e eficiência nas operações diárias, é fundamental criar procedimentos padronizados para a realização de cada tarefa;
- **Treinamento especializado:** A tomada de decisão inclui a implementação de programas de treinamento especializados para os colaboradores, visando garantir que eles sigam os métodos cientificamente determinados;
- **Supervisão ativa:** A supervisão desempenha um papel essencial na tomada de decisão no nível operacional. Taylor defende que os colaboradores sejam ativamente orientados por seus supervisores, garantindo a conformidade com os métodos padronizados e promovendo a eficiência operacional;
- **Remuneração por desempenho:** Taylor introduz a ideia de pagamento por desempenho como incentivo a produtividade no nível operacional. Os colaboradores seriam recompensados por atingirem ou excederem as metas de produção estabelecidas.

Com base na abordagem sistemática do método científico, que envolve observação, experimentação e análise crítica, essas são as etapas que podem ser associadas à tomada de decisão operacional:

- 1. Identificação de problemas ou oportunidades:** Reconhecer questões operacionais ou oportunidades de melhoria;
- 2. Formulação de perguntas e hipóteses:** Formular perguntas claras relacionadas aos problemas identificados e desenvolver hipóteses ou suposições sobre possíveis soluções;
- 3. Coleta de dados:** Implementar métodos de coleta de dados para obter informações relevantes sobre as operações e utilizar técnicas como observação, medição de tempos e movimentos, entrevistas ou análise de registros;
- 4. Análise de dados:** Analisar os dados coletados para identificar padrões, tendências e *insights*, e utilizar ferramentas estatísticas ou métodos de análise apropriados;
- 5. Experimentação:** Desenvolver e implementar experimentos para testar hipóteses ou avaliar diferentes abordagens, e modificar variáveis controladas para observar o impacto nos resultados;
- 6. Padronização de métodos:** Identificar os métodos mais eficientes com base nos resultados dos experimentos e padronizar métodos de trabalho para otimizar a eficiência operacional;
- 7. Implementação de mudanças:** Implementar as alterações ou melhorias identificadas nos processos operacionais e monitorar a transição para garantir que as mudanças sejam bem-sucedidas;
- 8. Avaliação contínua:** Avaliar continuamente o desempenho após a implementação das mudanças e ajustar estratégias com base nos resultados obtidos;
- 9. Documentação e comunicação:** Documentar todas as etapas do processo decisório e comunicar efetivamente as mudanças aos membros da equipe;
- 10. Feedback e aprendizado:** Coletar respostas dos colaboradores aos estímulos provocados pela implementação da decisão e usar a experiência adquirida e os resultados obtidos para orientar futuras decisões.

4.2 ESTRATÉGIAS NA FORMULAÇÃO DE OBJETIVOS E METAS

Outro aspecto organizacional, além de tripartição estrutural em níveis hierárquicos, é a formulação de objetivos e metas. Essa é uma parte fundamental do processo de planejamento em vários contextos, como negócios, educação, saúde e desenvolvimento pessoal. Desse modo, Peter Drucker (1975) enfatiza a necessidade de estabelecer metas específicas e alinhadas com a missão organizacional.

As principais estratégias aplicadas para a formulação de metas e objetivos incluem:

- **Critério SMART:** Trata-se de uma estratégia estruturada que destaca a importância tornar os objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Esses critérios criam uma estrutura clara para a definição de metas que apresentarão resultados concretos. Porém, sua rigidez pode limitar adaptações em possíveis mudanças no ambiente organizacional;
- **Matriz SWOT:** É uma ferramenta que analisa as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma organização. Ao identificar esses fatores, os gestores poderão desenvolver metas que ampliem e façam uso de seus pontos fortes, reduzam as fraquezas, aproveitem oportunidades e superem as ameaças. No entanto, simplificação de um ambiente organizacional complexo pode resultar na negligência de aspectos importantes;
- **Análise PESTEL:** Consiste em uma técnica de investigação de fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais que podem afetar uma organização. São fatores externos que, se levados em consideração, podem ajudar na formulação de objetivos compatíveis com as tendências do ambiente externo. Todavia, essa análise pode dificultar a identificação de metas específicas por ser abrangente demais;
- **Modelo 5W2H:** Trata-se de uma sequência de perguntas que devem ser respondidas em relação aos objetivos e metas estabelecidos. As perguntas consistem em "o quê", "por que", "quem", "quando", "onde", "como" e "quanto". Isso garante que todos os aspectos relevantes sejam considerados na formulação de metas, fornecendo uma estrutura abrangente e detalhada para o planejamento. Contudo, esse modelo pode ser trabalhoso e custoso em recursos e tempo.

4.2.1 CRITÉRIO SMART

O Critério SMART é uma estratégia eficaz para a formulação de objetivos e metas, que visa tornar as metas mais claras, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Esses critérios, na língua inglesa, deram origem ao acrônimo SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant e Time-bound*).

George T. Duran (1981) abordou a importância de estabelecer objetivos e da dificuldade de defini-los, criando uma forma ideal para que toda empresa, departamento ou equipe pudesse tratar seus objetivos pelos critérios SMART:

Tabela 3 - Critério SMART.

Critério SMART	
Critérios	Objetivos
S <i>Specific</i> (Específico)	Os objetivos devem ser claramente definidos e específicos, evitando ambiguidades. Definir o que precisa ser alcançado.
M <i>Measurable</i> (Mensurável)	Deve ser possível quantificar ou medir o progresso em direção ao objetivo. A mensuração fornece clareza sobre o alcance do sucesso.
A <i>Achievable</i> (Atingível)	Os objetivos devem ser desafiadores, mas realistas e alcançáveis. Estabelecer metas que estejam dentro das capacidades e recursos disponíveis.
R <i>Relevant</i> (Relevante)	Os objetivos devem ser significativos e alinhados com os objetivos gerais ou estratégias mais amplas da organização. Garantir que os objetivos contribuam para o sucesso global.
T <i>Time-bound</i> (Temporal)	Estabelecer prazos para a conclusão dos objetivos. Isso cria um senso de urgência e ajuda na organização do trabalho ao longo do tempo.

Fonte: Elaborada pelo autor com base em DURAN (1981).

Os objetivos no SMART, segundo Meyer (2003), devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e limitados no tempo. Ele enfatizou a importância de definir metas claras e concretas, com critérios mensuráveis para acompanhar o progresso e estabelecer um prazo para alcançá-las. Meyer destacou ainda que ao seguir os critérios SMART, é possível criar objetivos mais significativos e motivadores, aumentando as chances de sucesso na realização dessas metas.

4.2.2 MATRIZ SWOT

Desenvolvida inicialmente por Albert S. Humphrey na década de 1960, a Matriz SWOT evoluiu para se tornar uma estratégia amplamente utilizada para avaliar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças de organizações, projetos e outras situações. Seu nome é um acrônimo das iniciais dos componentes da matriz que incluem:

- **Strengths (Forças):** Características **internas** positivas que proporcionam vantagens, podendo incluir recursos tangíveis (equipe qualificada ou tecnologia avançada) e intangíveis (cultura organizacional positiva). Identificar e utilizar pontos fortes é crucial para obter vantagens competitivas.
- **Weaknesses (Fraquezas):** Aspectos **internos** que representam desafios e limitações, podendo prejudicar o desempenho ou colocar em risco a operação da organização. Reconhecer e remediar as fraquezas é essencial para garantir continuidade e crescimento da organização.
- **Opportunities (Oportunidades):** Fatores **externos** positivos que podem ser explorados em benefício da organização, incluindo mudanças no mercado, avanços tecnológicos, tendências de consumo ou demandas suprimidas de mercado.
- **Threats (Ameaças):** São fatores **externos** que apresentam riscos à organização, envolvendo alta concorrência, mudanças legais, crises econômicas ou desvantagem tecnológica. Compreender as ameaças ajuda a organização a desenvolver estratégias para reduzir os riscos apresentados.

Ansoff (1965) aborda a Matriz SWOT como uma ferramenta valiosa para ajudar os gestores a entenderem a posição atual da organização no mercado e a identificar áreas para melhoria e oportunidades de crescimento. Ao considerar esses quatro aspectos-chave, as organizações podem tomar decisões mais informadas e desenvolver estratégias que capitalizem seus pontos fortes e aproveitem as oportunidades, ao mesmo tempo em que mitigam as fraquezas e enfrentam as ameaças.

Ao relacionar os conceitos e elementos fundamentais que compõe a Matriz SWOT, é possível criar uma tabela que descreve as principais características atuais da organização, interligando suas forças e fraquezas internas com as oportunidades e ameaças externas. Essa representação visual simplificada se traduz em uma ferramenta para interpretar os fatores gerais da empresa, facilitando a formulação de estratégias e objetivos, e, principalmente, auxiliando na tomada de decisão.

A Tabela 4 é um exemplo genérico de aplicação estratégica da Matriz SWOT em uma organização:

Tabela 4 - Matriz SWOT.

		Interna	
		Forças	Fraquezas
Positiva	<ul style="list-style-type: none"> • O que a empresa faz bem; • Reputação positiva; • Vantagens sobre os concorrentes; • Ativos de destaque; • Qualidades únicas. 	<ul style="list-style-type: none"> • O que precisa melhorar; • Reputação negativa; • Desvantagens ante os concorrentes; • Ativos problemáticos; • Problemas estruturais. 	Negativa
	Oportunidades <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de negócio favorável; • Demanda não atendida; • Vulnerabilidade da concorrência; • Possíveis parcerias; • Possibilidade de novos projetos. 	Ameaças <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de negócio hostil; • Oferta superando demanda; • Vulnerabilidades expostas; • Fusão e parcerias de concorrentes; • Legislações e regulamentações. 	
		Externa	

Fonte: Elaborada pelo autor com base em ZHUKOVA (2022).

4.2.3 ANÁLISE PESTEL

Utilizada para compreender o ambiente externo que envolve as organizações, a Análise PESTEL examina estrategicamente seis fatores macroambientais que podem impactar positiva, negativa, direta e indiretamente às operações e decisões de uma empresa ou projeto.

Tabela 5 - Análise PESTEL.

Análise PESTEL		
Categorias	Dimensões	
P	<i>Political</i> (Político)	Trata de fatores relacionados à esfera política e governamental que podem influenciar uma empresa ou projeto, incluindo instabilidade política, regulamentações, políticas fiscais, relações internacionais e outras mudanças no governo.
E	<i>Economic</i> (Econômico)	Examina aspectos econômicos que podem afetar uma organização, como taxas de câmbio, juros e inflação, crescimento econômico e desemprego.
S	<i>Socio-cultural</i> (Social)	Diz respeito aos fatores socioculturais que moldam os valores e comportamentos da sociedade, incluindo padrões de consumo, cultura local, demografia e outras questões sociais.
T	<i>Technological</i> (Tecnológico)	Considera os avanços tecnológicos, automação, desenvolvimento ou aplicação de novas tecnologias que podem impactar a operação das organizações.
E	<i>Environmental</i> (Ambiental)	Representa os fatores relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade que podem influenciar uma organização. Esses fatores incluem questões ambientais globais, regulamentações governamentais ambientais, conscientização pública sobre questões ambientais e práticas de responsabilidade social corporativa.
L	<i>Legal</i> (Legal)	Trata da análise das leis e regulamentações que afetam o funcionamento da organização. Isso inclui questões como legislação trabalhista, direito do consumidor e demais leis, regulamentações e conformidades regulatórias.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Aguilar (1967) destaca os fatores econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais para entender o ambiente externo de uma organização. Ele argumenta que a análise PESTEL é essencial para identificar oportunidades e ameaças que podem impactar as operações e estratégias da empresa.

4.2.4 MODELO 5W2H

Um modelo popular de planejamento e gestão que visa garantir a clareza e eficiência na execução de atividades e projetos é o 5W2H. Baseado em sete perguntas fundamentais, que na língua inglesa cinco começam com a letra W e duas com H, esse modelo fornece diretrizes para o planejamento e execução de ações.

Tabela 6 - Modelo 5W2H.

Modelo 5W2H			
		Perguntas	Respostas
W	<i>What?</i> (O que?)	Qual é a atividade ou objetivo específico a ser alcançado?	Refere-se aos elementos essenciais no processo de planejamento e execução de tarefas, projetos e metas.
W	<i>Why?</i> (Por quê?)	Qual é a razão ou propósito por trás da atividade?	Contribuições para atingir metas e objetivos, a resolução de problemas ou desafios, as necessidades dos clientes, a melhoria contínua, e o alinhamento com missão, visão e valores de uma organização.
W	<i>Where?</i> (Onde?)	Onde a atividade será realizada?	Locais onde a atividade será realizada em sua totalidade ou em cada etapa. Por exemplo, as instalações da organização, locais externos, virtual ou remotamente, e em ambientes controlados ou não.
W	<i>When?</i> (Quando?)	Quando a atividade será realizada ou em qual prazo?	É a data ou prazo limite estabelecido para que a atividade seja realizada. O prazo pode variar dependendo da natureza da atividade, da urgência do projeto e dos objetivos.
W	<i>Who?</i> (Quem?)	Quem será responsável pela execução da atividade?	Indivíduo ou grupo que será encarregado de coordenar as ações necessárias, tomar decisões conforme necessário e garantir que a atividade seja executada dentro do prazo e dos padrões de qualidade esperados.
H	<i>How?</i> (Como?)	Como a atividade será executada e quais os métodos e processos envolvidos?	Métodos envolvidos na realização da atividade, etapas e processos detalhados, responsabilidades de cada colaborador e equipes, recursos necessários, avaliação de riscos e desafios, e canais de comunicação e coordenação.
H	<i>How much?</i> (Quanto?)	Quanto custará a atividade em recursos financeiros, materiais, humanos e tempo?	Valores específicos dos diversos custos envolvidos na atividade. É essencial para um planejamento eficaz garantir que os recursos estejam disponíveis e sejam utilizados de maneira eficiente.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Fornecer respostas precisas para cada uma dessas perguntas poderá garantir uma compreensão extensa dos objetivos, razões, localizações, prazos, responsabilidades, métodos e custos associados às atividades e projetos de uma organização. Isso, por sua vez, facilitará a definição de metas claras, a alocação eficiente de recursos, o estabelecimento de responsabilidades e a criação de planos de ação detalhados.

A tabela abaixo é um exemplo da aplicação de um plano de ação que utiliza o Modelo 5W2H:

Tabela 7 - Exemplo de aplicação do Modelo 5W2H.

Exemplo de plano de ação 5W2H	
<i>What?</i> (O que?)	Proteger dados sensíveis da organização, reforçando as medidas de segurança cibernética.
<i>Why?</i> (Por quê?)	Para evitar violações de segurança, vazamento de dados próprios e de terceiros.
<i>Where?</i> (Onde?)	Setor de Tecnologia da Informação.
<i>When?</i> (Quando?)	De janeiro a março de cada ano.
<i>Who?</i> (Quem?)	Gerente de segurança digital e gerente de recursos humanos.
<i>How?</i> (Como?)	Implementar softwares de segurança, realizar treinamentos e promover a conscientização dos colaboradores sobre a preservação da propriedade intelectual.
<i>How much?</i> (Quanto?)	10.500,00 reais por ano.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Por fim, Chuck Martin (2002) ressalta a eficácia do modelo 5W2H como uma abordagem direta e prática para planejar e executar atividades empresariais. Ele destaca como essa ferramenta auxilia as organizações na definição clara de objetivos, na identificação dos recursos necessários e na atribuição de responsabilidades durante a implementação de tomadas de decisão.

5 PROCEDIMENTOS QUE REGEM A TOMADA DE DECISÃO

Herbert Simon (2013) abordou os procedimentos e normas gerais que determinam se uma decisão deve ou não ser tomada, através do conceito da "racionalidade limitada", que trata das capacidades cognitivas limitadas dos seres humanos para processar informações e tomar decisões, e, portanto, não podem ser completamente racionais em suas escolhas.

Embora os tomadores de decisão enfrentem incertezas, complexidades e restrições de tempo e recursos, Simon aponta que, diante dessas dificuldades, os indivíduos costumam adotar estratégias simplificadas ou repetir decisões positivas, em vez de seguirem rigorosamente um processo racional.

"Quando as decisões produtivas ou boas acontecem, as organizações tendem a repetir este comportamento esperando resultados positivos como em situações anteriores" (Collins et al., 2009). Esse comportamento não seria irracional caso seja precedido por uma análise bem fundamentada que conclua que há compatibilidade entre as circunstâncias atuais com as anteriores e que a mesma decisão provavelmente trará resultados positivos.

Esse comportamento irracional deve ser substituído por normas e procedimentos predefinidos e calculados, evitando ao máximo que interesses particulares, valores culturais e relacionamentos interpessoais influenciem a tomada de decisão de uma organização.

Figura 2 - Tomada de decisão procedural.

Fonte: Elaborada pelo autor com base em SIMON (2013) e DRUCKER (1975).

5.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA OU OPORTUNIDADE

A primeira etapa para a tomada de decisão é definir claramente o problema a ser resolvido ou a oportunidade a ser aproveitada, pois se trata do motivo que provoca a necessidade de uma decisão. Para isso, é preciso compreender a situação atual, identificar desafios ou melhorias e estabelecer metas claras e objetivas.

5.1.1 DEFINIR O PROBLEMA

Definir o problema requer comparar o estado atual das coisas com o estado desejado ou ideal. E quando houver uma discrepância entre esses dois estados, surge um problema que precisa ser resolvido.

Alguns procedimentos para identificar um problema a ser solucionado foram propostos por Simon (2013) e podem ser descritos em quatro etapas:

- 1. Defina o estado atual:** Identifique e descreva detalhadamente a situação atual. Isso pode incluir aspectos como desempenho, condições, processos, recursos disponíveis, e assim por diante. Quanto maior o volume de detalhes, melhor será a compreensão da situação;
- 2. Estabeleça o estado ideal:** Defina claramente o que seria o estado desejado, determinando quais são os objetivos, metas ou padrões ideais para a situação em questão. Esses objetivos devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido;
- 3. Compare o estado atual com o desejado:** Compare diretamente as diferenças, lacunas e discrepâncias entre esses dois estados;
- 4. Identifique os problemas e obstáculos:** Identificar todos os problemas, obstáculos ou melhorias que precisam ser abordados, incluindo falhas em processos, lacunas de habilidade, falta de recursos e demais restrições, entre outros fatores.

5.1.2 DEFINIR A OPORTUNIDADE

Peter Drucker (2016) abordou a importância de identificar oportunidades como parte do processo de inovação e crescimento de uma organização. Portanto, ele enfatizou a necessidade de os gestores estarem sempre atentos às mudanças no ambiente externo e serem proativos na busca por novas oportunidades de negócio.

Com base nos princípios e abordagens de Drucker (2016), algumas orientações podem ser descritas como cinco comportamentos que gestores devem adotar continuamente:

- **Analisar o ambiente externo:** É essencial que os tomadores de decisão estejam atentos às mudanças como: tendências de mercado, avanço tecnológico, novas normas regulatórias e comportamento da concorrência;
- **Focar nas necessidades do cliente:** As oportunidades muitas vezes surgem da identificação de necessidades não atendidas dos próprios clientes. Dessa forma, estreitar os relacionamentos facilitará o entendimento dos desejos, problemas e aspirações do cliente, e encontrando novas formas de criar valor para eles.
- **Explorar lacunas de mercado:** Quando os produtos e serviços existentes não atendem totalmente as necessidades dos consumidores, surgem oportunidades para os gestores explorarem lacunas de mercado, criando soluções inovadoras para atender a demanda dos clientes;
- **Avaliar as competências internas:** Conhecer as competências e recursos da organização é fundamental para os gestores identificarem as oportunidades que estejam alinhadas com as capacidades da organização. Isso é importante, não só para filtrar as oportunidades irrealizáveis, mas também para descobrir recursos ociosos que poderão gerar novas oportunidades se forem usados;
- **Adotar uma mentalidade empreendedora:** A identificação de oportunidades requer uma disposição para assumir riscos calculados, experimentar novas ideias e buscar sistematicamente oportunidades de crescimento e inovação.

Nesse mesmo sentido, Shimizu (2006) aponta a importância dos cenários para a tomada de decisão, pois o planejamento de cenários explora a compreensão de algo ainda desconhecido (o futuro) no presente. Com técnica, é possível traçar oportunidades de tomada de decisão e melhorar a gestão de riscos e incertezas.

5.2 COLETA DE INFORMAÇÕES

Após identificar o problema ou oportunidade, é indispensável reunir o máximo de informações pertinentes e possíveis dentro das limitações do projeto. Para Simon (2013), os gestores devem procurar por informações relevantes e confiáveis, incluindo dados quantitativos, análises qualitativas, opiniões de especialistas e *feedback* dos *stakeholders*. Ele argumentou que uma decisão informada é fundamentada por uma avaliação criteriosa de todos os dados disponíveis em sua aplicação.

Embora a coleta de informação crie fundamentação para decisões racionais, ainda poderá haver informações não encontradas ou que ainda serão disponibilizadas. Portanto, é fundamental considerar as incertezas e as ambiguidades na coleta de informações, incluindo os ajustes necessários nas decisões à medida que novos dados sejam apresentados.

Simon também aborda que, dada a limitação de tempo e recursos, deve-se priorizar a coleta das informações que são críticas para a tomada de decisão, identificando e concentrando os esforços nos principais fatores que influenciam na decisão. Não deixando, porém, de coletar informações complementares pertinentes ao longo do processo.

Figura 3 - Fontes de informações.

Fonte: Elaborada pelo autor com base em SIMON (2013).

As informações coletadas darão origem às primeiras alternativas a serem desenvolvidas e analisadas na próxima etapa.

5.3 ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

Discutir os prós e os contras de diferentes opções é a definição comum e mais genérica do ato de analisar alternativas. Porém, de acordo com Bazerman (2012), as alternativas devem ser analisadas de forma sistêmica e abrangente, evitando a influência das emoções e distorções de julgamento. Ele sugere que os tomadores de decisão considerem não apenas os prós e contras imediatos de cada alternativa, mas também suas consequências potenciais em longo prazo e sua viabilidade em termos de recursos, tempo e capacidades organizacionais.

Especificamente, essas considerações devem envolver: as metas da organização, os objetivos da atividade, a natureza da decisão, as pessoas e recursos envolvidos e as consequências econômicas e legais. Ou seja, não é suficiente atender apenas os requisitos dos objetivos, mas sim da maior parte possível de cada elemento de uma organização. Para isso, Bazerman defende o uso de duas técnicas de análise de decisão, como análises de custo-benefício e árvores de decisão.

A análise custo-benefício (ACB) é uma ferramenta utilizada para avaliar e comparar os benefícios esperados com os custos associados de uma decisão. Essa análise busca determinar se os benefícios superam os custos e que a decisão é economicamente viável. As etapas que envolvem a análise custo-benefício (ACB) são:

- 1. Identifique custos e benefícios:** Liste todos os custos diretos e indiretos, e identifique todos os benefícios qualitativos e quantitativos esperados;
- 2. Avaliação monetária:** Sempre que possível atribua valores monetários a todos os custos e benefícios identificados;
- 3. Desconto de fluxos de caixa:** aplique uma taxa de desconto aos custos e benefícios futuros para trazê-los ao valor presente;
- 4. Cálculo do saldo líquido:** Subtraia os custos totais dos benefícios totais para calcular o saldo líquido da análise custo-benefício;
- 5. Análise de sensibilidade:** Avalie a robustez dos resultados da análise custo-benefício em relação a variações nas estimativas de custos, benefícios e outras variáveis-chave;
- 6. Tomada de decisão:** Com base nos resultados da análise custo-benefício, tome uma decisão informada sobre a viabilidade da decisão ou projeto em questão.

Já a árvore de decisão é uma ferramenta que auxilia a visualização e avaliação de alternativas, incluindo suas consequências e probabilidades associadas. Ela é uma representação gráfica semelhante a uma árvore, com a alternativa de decisão inicial representada pelo nó raiz e as ramificações representando os diferentes eventos e resultados possíveis. A árvore pode ser elaborada com base em seis etapas:

Tabela 8 - Etapas de uma árvore de decisão.

Árvore de decisão	
1.	Liste todas as alternativas disponíveis.
2.	Identifique os eventos ou resultados possíveis.
3.	Atribua probabilidades para cada resultado.
4.	Determine as consequências negativas e positivas de cada evento possível.
5.	Organize as alternativas, eventos e probabilidades em uma estrutura de árvore,
6.	Análise da árvore de decisão e identifique a melhor alternativa.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A imagem abaixo é uma representação simplificada de uma árvore de decisão que representa uma análise de alternativas:

Figura 4 - Exemplo de uma árvore de decisão simples.

Fonte: Elaborada pelo autor.

As consequências negativas mencionadas na quarta etapa da árvore são os riscos ligados a cada alternativa, eles devem ser criteriosamente avaliados pela etapa seguinte.

5.4 AVALIAÇÃO DE RISCOS

Identificar e avaliar os riscos associados a cada alternativa de decisão se trata de considerar os potenciais impactos negativos e a probabilidade de ocorrência de cada risco. Esse processo inclui questões da psicologia cognitiva e comportamental dos tomadores de decisão, bem como classificações da natureza dos riscos e suas possíveis implicações.

Kahneman e Tversky (2013) argumentaram que os gestores muitas vezes subestimam ou ignoram os riscos potenciais e apenas consideram os aspectos positivos e os ganhos esperados. Eles atribuem essas e outras tendências de comportamento equivocado, que impactam a avaliação de risco, aos vieses de otimismo, aversão à perda e influência da representatividade:

- **Viés de otimismo:** Refere-se à tendência das pessoas acreditarem que eventos positivos são mais prováveis de ocorrerem do que os eventos negativos. Podendo resultar na subestimação dos potenciais impactos negativos de uma decisão;
- **Aversão à perda:** Trata-se do princípio de que as pessoas preferem evitar perdas a obter ganhos. Em termos de avaliação de riscos, isso significa uma tendência de maior sensibilidade às possíveis perdas do que aos ganhos potenciais;
- **Influência da representatividade:** Ao avaliar os riscos, as pessoas tendem a buscar base para suas decisões em padrões mentais pré-existentes ou em eventos conhecidos, deixando de considerar a probabilidade real de o risco analisado ocorrer.

Kahneman (2012) enfatizou que reconhecer esses vieses cognitivos permite que medidas sejam tomadas para mitigar seus impactos, realizando assim, uma análise mais objetiva e informada dos riscos envolvidos em uma decisão. Ele também abordou a importância de considerar a incerteza ao avaliar os riscos de cada alternativa, porque muitas vezes os gestores não possuem todas as informações necessárias para prever com precisão os resultados futuros, exigindo então o preparo para lidar com as incertezas de riscos inerentes à tomada de decisão.

Além de considerar o comportamento humano em analisar e assumir riscos relacionados à tomada de decisão, os gestores devem classificar os riscos por sua natureza, a fim de compreender quais setores serão impactados por eles.

Os riscos podem ser classificados dependendo do contexto em que são analisados, as naturezas dos riscos mais comuns são:

- **Riscos financeiros:** Possíveis perdas financeiras decorrentes de flutuações nos mercados financeiros, como volatilidade de preços (risco de mercado), taxas de juros (risco de crédito) e câmbio (risco cambial).
- **Riscos operacionais:** Referem-se às operações diárias de uma organização, esses riscos incluem falhas de processos, falhas de sistemas, erros humanos, fraudes e interrupções na cadeia de suprimentos;
- **Riscos de *compliance*:** É a possibilidade de uma organização não estar em conformidade com as leis, regulamentações ou padrões estabelecidos, podendo resultar em multas, penalidades legais, danos à reputação e perda de licenças comerciais;
- **Riscos estratégicos:** São relacionados à capacidade de uma organização alcançar seus objetivos estratégicos de longo prazo, como os riscos de mudanças no ambiente de negócios, competição, inovação tecnológica e mudanças nas preferências dos clientes;
- **Riscos de reputação:** Refere-se à possibilidade de danos à reputação de uma organização, resultantes de má conduta, escândalos, publicidade negativa, problemas de qualidade do produto ou serviço e violações éticas;
- **Riscos de segurança:** Possíveis brechas na segurança física, cibernética e de informações de uma organização, propiciando riscos de roubo, vandalismo, ataques cibernéticos, violações de dados e desastres naturais;
- **Riscos sociais e ambientais:** Referem-se à possibilidade de impactos adversos ao meio ambiente ou à sociedade decorrente das atividades de uma organização, incluindo poluição, degradação ambiental, danos à comunidade local e violações dos direitos humanos.

Mesmo as decisões mais racionais e bem fundamentadas podem conter algum grau de risco. Portanto, cabe ao gestor realizar os cálculos necessários dos riscos, para que, caso ocorram, seus efeitos sejam os mínimos possíveis e, preferencialmente, corrigíveis.

5.5 TOMADA DE DECISÃO

Após identificar o problema ou oportunidade, coletar as informações necessárias, analisar alternativas e avaliar os riscos, é preciso decidir. Isso significa escolher a melhor alternativa, combinar diferentes opções ou, se for o caso, não escolher opção alguma, ou seja, decidir por rejeitar todas as alternativas apresentadas.

Não existe um contrassenso em rejeitar todas as opções disponíveis. Na verdade, esse é o curso de ação apropriado para um gestor responsável que reconhece que, dentre um conjunto de alternativas desfavoráveis, escolher a menos prejudicial ainda pode resultar em uma má decisão. Nesses casos, optar por não agir pode ser mais benéfico do que enfrentar os efeitos adversos da melhor alternativa desfavorável.

Herbert Simon (2013) tratou da complexidade da tomada de decisão em organizações e apontou que os gestores muitas vezes tomam decisões satisfatórias, que são boas o suficiente. Isso pode parecer incoerente, pois a melhor decisão sempre seria preferível. No entanto, Simon destaca que existem restrições de tempo, informação e capacidade cognitiva na tomada de decisão, obrigando os gestores a escolherem soluções que atendam aos critérios mínimos de aceitabilidade.

Cada decisão é uma questão de comprometimento. A alternativa finalmente selecionada nunca permite a realização completa ou perfeita dos objetivos, mas é a melhor solução disponível sob as circunstâncias. A situação ambiental inevitavelmente limita as alternativas disponíveis e, portanto, estabelece um teto para o nível de realização do objetivo possível. (Simon, 2013, p. 5, tradução nossa).

Então a melhor decisão precisa ser possível dentro das limitações do ambiente organizacional. Em outros termos, é inviável escolher uma opção melhor que não foi identificada e avaliada nos processos anteriores e que extrapola as capacidades gerais da organização.

5.6 IMPLEMENTAÇÃO

Após a tomada de decisão, é crucial proceder com sua execução, o que envolve a criação de um plano de ação, alocação de recursos, comunicação com os envolvidos e monitoramento do progresso. Todas essas etapas devem ser realizadas com competência e responsabilidade, pois uma decisão mal executada pode comprometer desde um simples projeto até a estrutura organizacional como um todo, incluindo sua continuidade. Peter Drucker (1975) destacou que uma decisão só se torna eficaz quando é efetivamente colocada em prática, sendo a execução correta das decisões parte essencial da boa administração.

Segundo Drucker (1975), executar uma decisão demanda um plano de ação com objetivos claros e mensuráveis. É necessário identificar e atribuir com transparência as tarefas específicas e os responsáveis por elas. Outra tarefa dos gestores é estabelecer prazos realistas, considerar dificuldades e recursos disponíveis, além de monitorar o progresso e as metas. Também é fundamental garantir os recursos financeiros, materiais, humanos e tecnológicos necessários, evitando atrasos.

A alocação de recursos é essencial para a implementação do plano de ação. Drucker afirma que os administradores devem priorizar os recursos disponíveis, destinando-os às áreas de maior impacto e importância estratégica, visando obter o máximo retorno do investimento. Além disso, é crucial concentrar esforços nas áreas onde os recursos possam ser estrategicamente aproveitados para gerar os resultados desejados, promover o crescimento e alcançar vantagens competitivas. Drucker (1975) destaca também a importância de garantir a utilização eficiente e eficaz dos recursos, assegurando sua distribuição conforme as demandas do projeto.

Finalmente, Drucker (1975) destaca a importância da comunicação para a integração entre os diferentes setores e colaboradores envolvidos na realização das tarefas. É fundamental garantir que as decisões tomadas e os planos de ação resultantes sejam comunicados de maneira clara e transparente. Essa prática ajuda a estabelecer confiança e engajamento entre os colaboradores, permitindo que se sintam parte do processo e bem informados. Além disso, é essencial que os gerentes estejam abertos para ouvir atentamente as preocupações e opiniões dos colaboradores, criando um espaço onde possam compartilhar ideias, dúvidas e sugestões. Assim, é necessário fornecer *feedback* construtivo, reconhecendo os pontos fortes dos colaboradores e oferecendo orientações para melhorias.

5.7 AVALIAÇÃO E AJUSTES

Durante e após a implementação de decisões, Peter Drucker (1975) destaca a importância da avaliação contínua dos resultados e da flexibilidade para ajustes estratégicos. Isso demanda, fundamentalmente, a coleta de informações e opiniões dos gerentes, supervisores e demais colaboradores envolvidos no projeto, a avaliação de desempenho e, por fim, os ajustes necessários.

Para avaliar o sucesso ou fracasso da execução de uma decisão, Drucker (1975) defende a avaliação ativa e regular dos resultados obtidos em relação aos objetivos estabelecidos, comparando o desempenho real com as metas definidas e identificando discrepâncias para determinar as consequências da decisão. Essa avaliação pode ser realizada pelos gerentes de nível tático e pelos supervisores do nível operacional.

Além disso, Drucker (1975) ressalta a importância da coleta de feedback de diversas fontes, incluindo clientes, funcionários e outras partes interessadas relevantes. O feedback é uma excelente fonte de insights sobre o desempenho organizacional e pode revelar áreas que precisam de melhoria ou ajuste. Portanto, a coleta de feedback é essencial para garantir que a implementação da decisão esteja alinhada com as necessidades e expectativas de todos os envolvidos com a organização.

Drucker (1975) também indica o uso de métricas de desempenho para avaliar o progresso em relação aos objetivos. Essas métricas devem ser relevantes, mensuráveis e alinhadas aos objetivos estratégicos da organização. A análise dessas métricas fornece uma base objetiva para avaliar o desempenho na execução da decisão e identificar áreas de melhoria ou ajuste.

O ambiente de negócios é dinâmico e sujeito a mudanças constantes e inesperadas. Portanto, Drucker (1975) enfatiza a importância da flexibilidade e da capacidade de adaptação da organização. Isso inclui a prontidão para ajustes estratégicos conforme novas informações surjam ou mudanças de mercado ocorram. Para ele, as organizações devem ser ágeis e receptivas às mudanças para garantir sua relevância e sucesso a longo prazo.

6 INFLUÊNCIA DOS FATORES POLÍTICOS NA TOMADA DE DECISÃO

A tomada de decisão, como descrita anteriormente, possui uma natureza procedural e objetiva. No entanto, decisões não são processos exatos e isentos de fatores subjetivos. Nesse sentido, Simon (2013) constata a influência dos aspectos políticos na tomada de decisão. Ele destaca que os tomadores de decisão estão sujeitos a pressões políticas, conflitos de interesse e negociações entre diferentes atores envolvidos no processo. Esses fatores políticos podem influenciar a seleção e implementação das decisões, muitas vezes resultando em compromissos e concessões.

Os conflitos de interesse são naturais em uma organização, pois diferentes indivíduos ou grupos podem ter objetivos conflitantes. Alguns buscam maximizar seus próprios interesses, enquanto outros podem priorizar o bem-estar mais amplo da empresa. Esses conflitos podem surgir entre funcionários, departamentos, acionistas e outras partes interessadas, criando pressões que frequentemente influenciam as decisões.

Internamente, o comportamento político é motivado por indivíduos e grupos que buscam influenciar o processo de tomada de decisões para promover suas próprias agendas, mesmo que isso possa prejudicar a organização como um todo. Essas dinâmicas políticas podem moldar os resultados das decisões, levando a escolhas que priorizam interesses individuais em detrimento dos melhores interesses da empresa (Mintzberg, 2004).

Externamente, o comportamento político é protagonizado por agentes governamentais, clientes engajados em pautas políticas, acionistas e investidores em geral, e representantes de instituições financeiras. As influências políticas também estão relacionadas às condições do ambiente econômico, regulações e leis. As principais áreas da organização cujas decisões são afetadas pela política externa incluem conformidade regulatória, marketing, investimentos e desenvolvimento de produtos ou serviços.

Portanto, as decisões submetidas às influências políticas perdem seus fundamentos originais em favor de interesses alheios aos da organização. Os riscos atrelados a essa mudança não são previstos pelos procedimentos de análise de risco e tampouco serão considerados quando uma decisão política for tomada. Desse modo, os riscos não calculados possuem um potencial destruidor, ameaçando não só os responsáveis pela decisão ou um projeto, mas também toda a estrutura organizacional.

6.1 CONFLITOS ENTRE ASPECTOS PROCEDURAIS E POLÍTICOS

O comportamento político costuma ocorrer nas etapas finais do processo de tomada de decisão, principalmente na escolha final das alternativas. Porém, Mintzberg (2004) afirma que as influências e os agentes políticos podem também contaminar todas as outras etapas, prejudicando os aspectos procedurais específicos de cada uma delas.

No início do processo, define-se o problema a ser solucionado ou a oportunidade a ser explorada em benefício da organização. No entanto, os agentes políticos podem se posicionar como os principais beneficiários, substituindo o problema ou oportunidade da organização por interesses pessoais.

Na fase de coleta de informações, é possível que dados prejudiciais aos interesses pessoais sejam ocultados ou minimizados, enquanto informações que beneficiem esses interesses sejam exageradas ou destacadas. Assim, as alternativas a serem analisadas nas etapas seguintes tenderão a ser mais favoráveis aos interesses políticos.

Posteriormente, na própria tomada de decisão, a seleção das alternativas será fortemente influenciada por fatores políticos. Isso ocorre porque cada opção, além de refletir os interesses da organização, pode também representar os interesses de diversos indivíduos e grupos políticos. Na etapa seguinte, aqueles que foram derrotados podem tentar sabotar a implementação da alternativa vencedora como uma forma de retaliação.

Durante a execução da decisão, os colaboradores envolvidos, motivados por oportunidades de promoção ou gratificações, podem sabotar os colegas buscando assumir um papel de destaque no processo. Isso compromete o bom relacionamento entre colaboradores e a cooperação entre diversos setores da companhia.

Finalmente, na avaliação e ajustes, gerentes e supervisores, movidos por fatores políticos, podem prejudicar os responsáveis pelos procedimentos realizados. Eles podem, por exemplo, elaborar relatórios e avaliações imprecisas que manchem a reputação de indivíduos específicos ou exigir ajustes desnecessários e de difícil realização, apenas para sabotar a entrega de metas e objetivos de outros colaboradores.

Portanto, os conflitos entre aspectos procedurais e políticos são diversos e ocorrem em todas as etapas, contaminando todo o conjunto de instruções e regras que auxiliam a tomada de decisões racionais positivas para uma organização. Além disso, os aspectos políticos não contaminam apenas o processo decisório, mas também criam conflitos internos nos níveis organizacionais.

6.2 CONFLITOS POLÍTICOS POR NÍVEIS ORGANIZACIONAIS

Os conflitos e interesses políticos, segundo Jeffrey Pfeffer (1993), são inerentes às organizações e variam entre os níveis organizacionais. Isso ocorre devido a diferenças de responsabilidades, interesses e acesso aos recursos da companhia. Para ele, cada nível hierárquico dentro de uma organização apresenta diferentes contextos e dinâmicas que caracterizam a natureza dos conflitos políticos, com cada nível enfrentando suas próprias formas de competição e negociação de poder.

No nível estratégico, são tomadas decisões de longo prazo, enquanto os gerentes intermediários e operacionais se concentram em decisões táticas e operacionais de curto prazo. Essa diferença de foco pode criar conflitos sobre quais demandas devem ser priorizadas e como os recursos serão alocados para atingir os objetivos da empresa ou de grupos políticos. Cada nível organizacional possui suas próprias metas e objetivos, que muitas vezes são incompatíveis com os interesses de outros níveis.

Nos níveis superiores, por exemplo, os conflitos podem envolver a distribuição de grandes recursos, como orçamentos e investimentos estratégicos. Já nos níveis intermediários e operacionais, os conflitos podem ser sobre recursos mais imediatos e tangíveis, como equipamentos, espaço de escritório e pessoal. Para Pfeffer (1993), a competição por esses recursos pode gerar tensões e disputas políticas entre diferentes setores e equipes.

O nível estratégico geralmente tem uma visão mais ampla e abrangente da organização, enquanto os demais níveis possuem uma visão mais detalhada e específica. Essa diferença de perspectiva pode causar disputas sobre a melhor forma de resolver problemas ou implementar normas. Além disso, a assimetria de informação, onde os gestores têm acesso a dados mais confidenciais e estratégicos, pode gerar desconfiança e conflitos políticos nos níveis inferiores, que não dispõem dessas informações.

A cultura organizacional também pode influenciar em como os conflitos são administrados em diferentes níveis. Em algumas organizações, a política interna pode ser mais competitiva e intensa nos níveis superiores, enquanto em outras, pode haver mais colaboração e menos competição política. As normas e valores da empresa ditam a forma como os conflitos são resolvidos.

Por fim, o nível estratégico lida diretamente com as expectativas de *stakeholders* externos, intensificando os conflitos políticos nesse nível, enquanto os níveis inferiores lidam mais diretamente com as demandas internas de clientes, funcionários e processos diários, promovendo conflitos internos.

6.2.1 NÍVEL ESTRATÉGICO

No nível estratégico, Mintzberg (2004) destaca que os conflitos políticos frequentemente envolvem disputas pelo controle da organização, acesso a informações privilegiadas e influência sobre grandes decisões. Esses conflitos podem surgir entre membros do conselho de administração, diretores e outros executivos de alto nível. Esses que estão diretamente envolvidos em definir a direção estratégica da empresa, gerenciando a alocação de grandes recursos e lidando com expectativas de *stakeholders* externos, como acionistas e reguladores. A natureza dessas disputas tende a ser mais complexa e de longo prazo, refletindo a importância das decisões estratégicas para o futuro da organização.

Para evitar que os conflitos políticos comprometam as decisões estratégicas, Mintzberg (2004) propõe algumas boas práticas de governança:

- **Diluição do poder:** Incluir um quadro amplo e variado de *stakeholders* nos processos de formulação de estratégias para garantir que diversas perspectivas sejam consideradas, diminuindo o protagonismo de interesses individuais e de grupos políticos específicos;
- **Inverter a pirâmide:** Deixar de depender exclusivamente de um planejamento estratégico inflexível e *top-down*. Mintzberg defende que as decisões estratégicas também considerem perspectivas que venham de baixo para cima;
- **Cultura organizacional:** Criar e fortalecer uma cultura organizacional que promova a colaboração e a transparência pode reduzir as motivações políticas e seus efeitos negativos na companhia;
- **Conduta de liderança:** Os diretores e gerentes da organização devem apresentar uma conduta ética e promover confiança e inclusão entre si e com seus colaboradores. Dessa forma, os interesses individuais ou de grupos políticos não terão protagonismo nas decisões estratégicas.

Seguir essas orientações de Mintzberg é fundamental para promover a boa administração no nível estratégico e, portanto, tomar boas decisões racionais e livres de influências políticas.

6.2.2 NÍVEL TÁTICO

No nível tático, os conflitos políticos costumam estar relacionados à execução de estratégias definidas pela alta administração. De acordo com Andrew Pettigrew (2014), os gerentes enfrentam a pressão de alocar recursos adequados para diferentes departamentos ou projetos, além de competir por promoções e reconhecimento dentro da empresa. Os conflitos nesse nível são frequentemente táticos e operacionais, focando na eficiência e no cumprimento das metas estabelecidas pela alta administração. O nível tático atua com a intermediação entre o nível estratégico e operacional, traduzindo as decisões estratégicas em ações concretas e mensuráveis.

Para prevenir que os conflitos políticos afetem as decisões, Pettigrew (2014) sugere algumas práticas que podem ser adotadas no nível tático:

- **Transparência:** Incentivar uma cultura de transparência das decisões e comunicação aberta para reduzir mal-entendidos entre colaboradores;
- **Inclusão:** Ampliar a participação de outros cargos no processo de tomada de decisão, diluindo a concentração de poder dos gerentes e atendendo as demandas dos demais membros do nível tático;
- **Desenvolvimento de pessoas:** Investir no desenvolvimento profissional de líderes que sejam capazes de gerenciar os conflitos políticos internos de forma ética e eficaz;
- **Monitoramento:** Implementar mecanismos de controle e monitoramento contínuo para detectar e corrigir comportamentos e influências políticas que possam comprometer o processo de tomada de decisão.

Portanto, conforme Pettigrew (2014), adotar e seguir essas práticas, as organizações e, mais especificamente, o nível tático podem mitigar os impactos negativos dos conflitos políticos nas decisões. Além disso, essas práticas ajudam a criar um ambiente organizacional mais colaborativo e alinhado aos objetivos da companhia e dos seus colaboradores, promovendo um desenvolvimento sustentável no longo prazo.

6.2.3 NÍVEL OPERACIONAL

No nível operacional, os conflitos políticos são mais diretos e relacionados às questões diárias do trabalho. Rosabeth Moss Kanter (2008) explica que esses conflitos ocorrem na distribuição de tarefas, favoritismo e disputas pessoais entre colegas de equipe. Segundo ela, os funcionários nesse nível estão mais envolvidos nas operações diárias da empresa do que nas decisões de longo prazo, portanto os conflitos refletem preocupações imediatas e práticas, como condições de trabalho, carga de trabalho e relacionamentos interpessoais.

Algumas perspectivas de combate as influências políticas no nível operacional que Kanter (2008) propõe incluem:

- **Participação dos funcionários:** Prover mais autonomia e poder de decisão aos colaboradores do nível operacional pode mitigar o sentimento de impotência e as disputas políticas, além de promover um ambiente de maior colaboração;
- **Cultura organizacional:** Estimular uma cultura organizacional que valorize a diversidade e a inclusão dos diversos colaboradores, garantindo que todos sintam representados de forma justa;
- **Comunicação eficaz:** Criar canais claros e abertos de comunicação entre os diferentes níveis organizacionais e departamentos pode reduzir os conflitos decorrentes da falta de informação;
- **Treinamento e capacitação:** Investir no desenvolvimento contínuo dos funcionários para melhorar suas habilidades de trabalho em equipe, fortalecendo a capacidade de lidar com as dinâmicas políticas de forma construtiva;
- **Liderança participativa:** Os líderes devem promover a participação e colaboração de seus times nas decisões, garantido a transparência sobre os processos e critérios utilizados.

Por fim, Kanter (2008) enfatiza que coibir o comportamento político no nível operacional é fundamental para criar um ambiente de trabalho mais eficiente e harmonioso, em que as decisões são tomadas com base nos melhores interesses da organização e seus colaboradores.

7 CONCLUSÃO

A tomada de decisão nas organizações é complexa e reflete a diversidade de personagens, objetivos e resultados envolvidos. Como destacou Weber (2004), a estrutura organizacional vai além da simples distribuição de responsabilidades e autoridades, implicando uma interdependência mútua entre esses componentes. A hierarquia, dividida em níveis estratégico, tático e operacional, facilita a coordenação eficaz entre os diferentes setores da empresa, promovendo a fluidez das operações e a implementação de estratégias alinhadas aos objetivos gerais da companhia.

No nível estratégico, decisões de alto impacto são tomadas com foco em determinar a estrutura organizacional, elaborar planejamentos e definir políticas internas, conforme enfatizado por Ansoff (1988). A conexão entre os níveis estratégico e tático é crucial, uma vez que os gerentes táticos garantem a execução eficaz das estratégias organizacionais, funcionando como uma ponte entre a visão estratégica e a operação cotidiana da empresa. O nível operacional, por sua vez, concentra-se na execução das tarefas diárias, onde a eficiência operacional é essencial.

A formulação de objetivos e metas deve ser realizada por meio de ferramentas estratégicas como o Critério SMART, a Matriz SWOT, a Análise PESTEL, o Modelo 5W2H e outras ferramentas analíticas que assegurem a conformidade e o alinhamento com a missão organizacional, conforme proposto por Drucker (1975). Os procedimentos e normas gerais que determinam se uma decisão deve ou não ser tomada envolvem sete etapas que foram detalhadas anteriormente:

Tabela 9 - Decisão procedural.

Tomada de decisão procedural	
1.	Identificação do problema ou oportunidade
2.	Coleta de informações
3.	Análise de alternativas
4.	Avaliação de riscos
5.	Tomada de decisão
6.	Implementação
7.	Avaliação e ajustes

Fonte: Elaborada pelo autor com base em SIMON (2013) e DRUCKER (1975).

A tomada de decisão descrita anteriormente, embora tenha uma natureza procedural e objetiva, não está isenta de influências subjetivas e políticas. Simon (2013) e outros autores, como Bazerman (2012) e Kahneman (2012), destacaram a importância de seguir procedimentos estruturados para minimizar riscos e garantir a execução de boas decisões. No entanto, os aspectos políticos, como apontado por Mintzberg (2004) e Pfeffer (1993), podem contaminar todas as etapas do processo decisório, criando conflitos internos nos diferentes níveis organizacionais.

Os conflitos de interesse são inevitáveis, dado que diferentes indivíduos e grupos dentro da organização possuem objetivos e responsabilidades distintos. No nível estratégico, ocorrem disputas pelo controle e influência sobre grandes decisões e orçamento. No nível tático, a pressão por recursos e reconhecimento pode gerar competições internas (Pettigrew, 2014). No nível operacional, os conflitos são mais diretos, envolvendo questões cotidianas e relações interpessoais (Kanter, 2008).

Entender e gerenciar a dinâmica das decisões e dos conflitos políticos é, portanto, essencial para a eficácia organizacional. Uma atuação equilibrada, que considere tanto os procedimentos racionais quanto as influências subjetivas, proporcionará uma base sólida para boas decisões e uma melhor harmonização dos interesses dentro de uma organização.

7.1 SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS

A tomada de decisão é um objeto de estudo complexo, e algumas abordagens não foram tratadas ou discutidas em detalhes nesse estudo. Temas como estratégias emergentes, armadilhas psicológicas e o papel da intuição nos processos decisórios podem ser mais bem explorados em pesquisas futuras. Também poderão ser elaborados estudos empíricos com a aplicação dos métodos e conceitos abordados nesse trabalho em empresas reais, analisando os resultados e avaliando a efetividade da tomada de decisão procedural.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUILAR, Francis Joseph. **Scanning the business environment**. 1967.

ANDREWS, K. R. (1987). **The concept of corporate strategy**. Homewood, IL: Irwin (Obra original publicada em 1971).

ANSOFF, H. Igor. **Administração estratégica**. Atlas, 1988.

ANSOFF, H. Igor. Corporate strategy: An analytic approach to business policy for growth and expansion. **(No Title)**, 1965.

BAZERMAN, Max H.; MOORE, Don A. **Judgment in managerial decision making**. John Wiley & Sons, 2012.

COLLINS, J. D. et al. **Learning by doing: cross-border mergers and acquisitions**. Journal of Business Research, [S.l.], v. 62, n. 12, p. 1.329-1.334, 2009.

DECISÃO. In: **DICIO, Dicionário Online de Português**. Porto: 7Graus, 2024. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/decisao/>>. Acesso em: 20/04/2024.

DORAN, George T. et al. **There's a SMART way to write management's goals and objectives**. Management review, v. 70, n. 11, p. 35-36, 1981.

DRUCKER, Peter F. **Administração, tarefas, responsabilidades, práticas**. Tradução Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Pioneira, 1975.

DRUCKER, Peter F. **Inovação e Espírito Empreendedor: Prática e Princípios**. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

KAHNEMAN, Daniel. **Rápido e devagar: duas formas de pensar**. Objetiva, 2012.

KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. Prospect theory: An analysis of decision under risk. In: **Handbook of the fundamentals of financial decision making: Part I**. 2013. p. 99-127.

KANTER, Rosabeth Moss. **Men and women of the corporation: New edition**. Basic books, 2008.

MARTIN, Chuck. **Managing for the short term: The new rules for running a business in a day-to-day world**. Broadway Business, 2002.

MEYER, Paul J. **Attitude is everything!: If you want to succeed above and beyond**. Paul J. Meyer Resources, 2003.

MINTZBERG, Henry. **Ascensão e queda do planejamento estratégico**. Bookman editora, 2004.

MINTZBERG, Henry. **The structuring of organizations**. Macmillan Education UK, 1989.

MINTZBERG, H. & QUINN, J. B. **O processo da estratégia**. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

ORGANIZAÇÃO. In: **DICIO, Dicionário Online de Português**. Porto: 7Graus, 2024. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/organizacao/>>. Acesso em: 20/04/2024.

PETTIGREW, Andrew M. **The politics of organizational decision-making**. Routledge, 2014.

PETTIGREW, Andrew M. Strategy formulation as a political process. **International studies of management & organization**, v. 7, n. 2, p. 78-87, 1977.

PFEFFER, Jeffrey. **Managing with power: Politics and influence in organizations**. Harvard Business Press, 1993.

POLÍTICA. In: **DICIO, Dicionário Online de Português**. Porto: 7Graus, 2024. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/politica/>>. Acesso em: 20/04/2024.

PROCEDURAL. In: **DICIO, Dicionário Online de Português**. Porto: 7Graus, 2024. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/procedural/>>. Acesso em: 20/04/2024.

SHIMIZU, Tamio. **Decisão nas organizações: decisão com múltiplos critérios e múltiplos estágios**. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2006.

SIMON, Herbert A. **Administrative behavior**. Simon and Schuster, 2013.

TAYLOR, Frederick Winslow. **The principles of scientific management**. NuVision Publications, LLC, 1911.

VERGARA, Sylvia Constant. **Tipos de pesquisa em administração**. 1990.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração**. 2016.

WEBER, Max. **Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva**. Tradução Regis Barbosa e Karen Elsabe. São Paulo: UnB, 2004.

ZHUKOVA, Natália. **Como fazer uma análise SWOT (com exemplos)**. Semrush, 27 de set. de 2022. Disponível em: <<https://pt.semrush.com/blog/analise-swot/>>. Acesso em: 25/04/2024.

GLOSSÁRIO

<i>Compliance</i>	Trata-se do conjunto de práticas destinadas a garantir a conformidade com as leis, regulações, políticas e diretrizes estabelecidas para as operações comerciais e atividades de uma organização.
<i>Feedback</i>	Informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem, e que serve para avaliar os resultados da transmissão.
<i>Insights</i>	Descreve a percepção rápida, reveladora e significativa de uma verdade compreensão ou nova perspectiva sobre algo. Os insights permitem enxergar além do óbvio, identificar padrões, conexões e novas soluções.
<i>Stakeholders</i>	São partes interessadas de uma organização, projeto ou atividade que podem ser afetadas por suas ações ou que podem afetar suas operações. Eles incluem qualquer indivíduo ou grupo que esteja direta ou indiretamente envolvido no sucesso ou falha de um empreendimento. Funcionários, clientes, acionistas, fornecedores, comunidades locais, governos, reguladores e outros.
<i>Top-down</i>	Refere-se a uma abordagem de gestão em que as decisões de uma organização são feitas apenas pela alta administração, refletindo a ideia da tradução do termo (de cima para baixo).